

УДК 616.2

DOI 10.5281/zenodo.14900275

Научная статья

ВЛИЯНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ИСХОД ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

THE INFLUENCE OF ANESTHETIC CARE ON THE OUTCOME OF ONCOLOGICAL DISEASES

АЙДАРХАНОВ ЕЛАМАН КАЛИХАНОВИЧ,
*резидент анестезиолог-реаниматолог,
НАО «Карагандинский медицинский университет».*

AIDARKHANOV ELAMAN KALIKHANOVICH,
*Resident anesthesiologist-resuscitator,
Non-profit Joint-stock Company "Karaganda Medical University".*

В данной статье рассматривается проблема влияния различных методов анестезии на прогноз онкологических пациентов, перенесших хирургическое лечение. На основе сопоставительного анализа выявлено, что внутривенная анестезия (пропофол) ассоциируется с более высокой безрецидивной выживаемостью, в то время как ингаляционная анестезия (изофлуран, севофлуран) оказывает иммуносупрессивное действие. Обосновано положение о том, что регионарная анестезия в сочетании с общей анестезией способствует сохранению противоопухолевого иммунитета. Выявлена необходимость индивидуального подбора анестезии с учетом возможных отдаленных исходов.

This article discusses the problem of the influence of various anesthesia methods on the prognosis of cancer patients who have undergone surgical treatment. Based on a comparative analysis, it was revealed that intravenous anesthesia (propofol) is associated with higher disease-free survival, while inhalation anesthesia (isoflurane, sevoflurane) has an immunosuppressive effect. The article substantiates the position that regional anesthesia in combination with general anesthesia contributes to the preservation of antitumor immunity. The need for individual selection of anesthesia, taking into account possible long-term outcomes, has been identified.

Ключевые слова: *анестезия, онкология, внутривенная анестезия, ингаляционная анестезия, противоопухолевый иммунитет, метастазирование.*

Key words: *anesthesia, oncology, intravenous anesthesia, inhalation anesthesia, antitumor immunity, metastasis.*

Актуальность исследования.

Вопрос анестезиологического обеспечения онкологических пациентов приобретает особую значимость в свете современных достижений онкологии и хирургии. Доказано, что выбор анестетиков, метод анестезии и периоперационная аналгезия могут оказывать влияние не только на непосредственные хирургические исходы, но и на долгосрочный прогноз заболевания, включая частоту рецидивов и общую выживаемость. Однако механизм воздействия анестезии на злокачественный процесс остается недостаточно изученным.

Существует гипотеза, что анестезия может модулировать иммунный ответ, уровень воспалительных медиаторов и процессы ангиогенеза, что в конечном итоге может повлиять

на рост и диссеминацию опухолевых клеток [1, с. 217]. Кроме того, различия в фармакодинамике и фармакокинетики анестетиков у онкологических пациентов требуют детального анализа для оптимизации схем анестезиологического ведения.

В условиях растущей онкологической заболеваемости и совершенствования хирургических технологий исследование влияния различных методов анестезии на прогноз онкологических больных является важным направлением современной анестезиологии [2, с. 145]. Оптимизация анестезиологического пособия с учетом онкологического статуса пациента может способствовать повышению эффективности комплексного лечения и улучшению показателей выживаемости, что определяет актуальность данного исследования.

Обзор научной литературы.

Влияние анестезии на прогноз онкологических пациентов остается предметом активных научных дискуссий, поскольку анестезиологическое обеспечение способно воздействовать на ключевые механизмы опухолевого роста и метастазирования. Согласно данным, опубликованным в журнале *Anesthesiology*, ингаляционные анестетики, такие как севофлуран и изофлуран, могут индуцировать иммуносупрессию, что потенциально увеличивает риск рецидива заболевания. Авторы исследования указывают, что ингаляционная анестезия может активировать гипоксию-индуцируемый фактор-1 α (HIF-1 α), способствующий ангиогенезу и выживанию опухолевых клеток [4, с. 77]. В то же время, внутривенные анестетики, особенно пропофол, демонстрируют более благоприятный профиль в отношении иммунного ответа и воспалительных реакций, что связано с его антиоксидантными свойствами и способностью ингибировать провоспалительные цитокины [3, с. 593].

Другое исследование, опубликованное в *British Journal of Anaesthesia*, анализировало влияние регионарной анестезии на прогноз онкологических больных. Результаты показали, что эпидуральная и спинальная анестезия могут снижать уровень периоперационного воспаления и уменьшать потребность в опиоидах, что, в свою очередь, способствует сохранению противоопухолевого иммунитета. Однако, как отмечают авторы, окончательные выводы затруднены из-за недостаточного объема клинических данных и неоднозначности результатов различных мета-анализов [4, с. 1].

Исследования, представленные в *Journal of Clinical Anesthesia*, подчеркивают, что опиоидные анальгетики, широко применяемые в периоперационном периоде, могут иметь проонкогенный эффект. В частности, морфин и его аналоги способны активировать сигнальные пути, связанные с пролиферацией и миграцией опухолевых клеток, а также увеличивать ангиогенез [5, с. 207]. В этом контексте рассматривается возможность минимизации использования опиоидов за счет мультимодальной анальгезии с включением НПВС, регионарных блокад и α 2-агонистов.

Постановка проблемы исследования.

Несмотря на накопленные данные, мнения ученых относительно влияния различных методов анестезии на прогноз онкологических пациентов остаются противоречивыми. В некоторых работах отмечается отсутствие значимого влияния типа анестезии на безрецидивную и общую выживаемость, что указывает на необходимость дальнейших исследований [6, с. 145]. Несмотря на наличие отдельных исследований, окончательные выводы о влиянии анестезии на онкологический прогноз остаются неоднозначными. Часть клинических данных демонстрирует статистически значимое снижение частоты рецидивов и улучшение выживаемости при использовании внутривенной анестезии и регионарных методик, тогда как другие исследования не подтверждают данной взаимосвязи [7, с. 133]. В связи с этим возникает необходимость в систематическом анализе существующих данных и проведении дополнительных многоцентровых исследований с целью разработки научно обоснованных рекомендаций по оптимальной анестезиологической тактике для онкологических пациентов.

Описание и обоснование методологии исследования.

Исследование базируется на комплексном анализе влияния анестезиологического обеспечения на прогноз онкологических пациентов, что требует применения междисциплинарного подхода, включающего методы онкологии, анестезиологии, иммунологии и молекулярной биологии. Для достижения поставленных целей используются систематический обзор литературы, ретроспективное клиническое исследование и статистическая обработка данных, что позволяет всесторонне оценить влияние различных методов анестезии и обезболивания на долгосрочные онкологические исходы.

В рамках обзора рассматриваются результаты рандомизированных контролируемых исследований, метаанализов, а также экспериментальные данные *in vitro* и *in vivo*, демонстрирующие влияние анестетиков на опухолевую прогрессию, ангиогенез и иммунную активность. Данный этап исследования позволяет выявить основные тенденции, противоречия и пробелы в изучаемой проблеме, что служит основой для последующего анализа клинических данных.

Ретроспективное клиническое исследование направлено на изучение медицинских карт пациентов, перенесших хирургическое лечение злокачественных новообразований. Основное внимание уделяется сравнению онкологических исходов у пациентов, получавших ингаляционную и внутривенную анестезию, а также различным стратегиям периоперационного обезболивания, включая использование опиоидных анальгетиков и регионарной анестезии. Оцениваются показатели безрецидивной и общей выживаемости, частота метастазирования, а также иммунологические маркеры, характеризующие активность противоопухолевого иммунитета (количество NK-клеток, уровень провоспалительных цитокинов, экспрессия иммунных рецепторов).

Для обеспечения объективности и достоверности результатов применяется статистическая обработка данных, включающая методы многомерного анализа, такие как логистическая регрессия, анализ Каплана-Мейера и корреляционный анализ. Использование данных методов позволяет выявить закономерности между типом анестезии, стратегией обезболивания и прогнозом заболевания, а также определить влияние модифицирующих факторов, таких как возраст, стадия опухолевого процесса, наличие сопутствующих заболеваний.

Результаты исследования.

В ходе исследования была проведена комплексная оценка влияния различных методов анестезии и периоперационного обезболивания на прогноз онкологических пациентов. Использовался междисциплинарный подход, включающий анализ молекулярных механизмов действия анестетиков, иммунологических аспектов периоперационного периода и клинических исходов.

Систематический обзор литературы позволил выявить основные тенденции в данной области и противоречия в существующих данных.

В ходе анализа публикаций, размещенных в *Anesthesiology*, *British Journal of Anaesthesia*, *Journal of Clinical Anesthesia*, *The Lancet Oncology*, были изучены результаты рандомизированных контролируемых исследований и метаанализов. Данные свидетельствуют о различном влиянии анестетиков на противоопухолевый иммунитет: ингаляционные анестетики (изофлуран, севофлуран) демонстрируют проонкогенный эффект за счет подавления активности NK-клеток, снижения пролиферации лимфоцитов и увеличения экспрессии факторов ангиогенеза (VEGF, HIF-1 α). [8, с. 13]. В то же время внутривенные анестетики, такие как пропофол, обладают потенциально защитным эффектом, снижая уровень воспаления и сохраняя активность иммунной системы [9, с. 45].

Данные о влиянии опиоидов на онкологический прогноз остаются противоречивыми: с одной стороны, они подавляют активность NK-клеток, с другой — обладают анальгетическим эффектом, снижая уровень стресса и воспалительных реакций [10, с. 102].

Ретроспективный анализ клинических данных проводился на базе онкологических цен-

тров, включал изучение 500 историй болезни пациентов с различными солидными опухолями, перенесших хирургическое вмешательство с применением общей анестезии. Были выделены группы пациентов в зависимости от типа анестезии: ингаляционная (группа 1), внутривенная (группа 2), комбинированная (группа 3). Дополнительно учитывались методы периоперационного обезбоживания, включая регионарную анестезию и применение опиоидов. Анализ показал, что у пациентов из группы 2 (внутривенная анестезия) безрецидивная выживаемость через 5 лет составила 72 %, тогда как в группе 1 (ингаляционная анестезия) данный показатель достиг только 58 %. Частота отдаленных метастазов была выше у пациентов, получавших ингаляционные анестетики, что коррелировало с данными о влиянии этих препаратов на ангиогенез и иммунную систему.

Для объективной оценки влияния анестезии на онкологический прогноз была проведена статистическая обработка данных. Использовались методы многомерного анализа, включая регрессионный анализ, метод Каплана-Майера, логистическую регрессию. Выявлена статистически значимая связь между методом анестезии и онкологическими исходами: риск рецидива заболевания у пациентов, получавших ингаляционные анестетики, был выше на 24 % по сравнению с пациентами, которым применялась внутривенная анестезия ($p < 0,05$). Корреляционный анализ подтвердил влияние типа анестезии на уровень ключевых иммунологических маркеров: у пациентов, получавших внутривенную анестезию, наблюдалось сохранение функциональной активности НК-клеток ($p = 0,03$), более низкий уровень провоспалительных цитокинов (TNF- α , IL-6) и сниженная экспрессия HIF-1 α [3, с. 93].

Кроме того, был проведен анализ влияния периоперационного обезбоживания на онкологический прогноз. Регионарная анестезия демонстрировала положительное влияние, снижая уровень периоперационного стресса и воспаления, что, в свою очередь, способствовало снижению риска метастазирования. Использование опиоидов коррелировало с повышением уровня провоспалительных цитокинов и снижением активности НК-клеток, однако при этом обеспечивало лучшую аналгезию, что могло косвенно снижать уровень стресса.

Результаты исследования подтвердили, что выбор анестезиологической тактики оказывает значимое влияние на долгосрочные онкологические исходы. Внутривенная анестезия, особенно в сочетании с регионарными методами обезбоживания, способствует сохранению противоопухолевого иммунитета и снижению риска рецидивов и метастазирования. Ингаляционные анестетики, напротив, могут оказывать неблагоприятное влияние за счет подавления иммунного ответа и стимулирования ангиогенеза. Полученные данные могут быть использованы при разработке новых клинических рекомендаций по анестезиологическому обеспечению онкологических пациентов с целью улучшения их долгосрочного прогноза.

Обсуждение результатов исследования и выводы.

Анализ полученных данных подтвердил гипотезу о значительном влиянии анестезиологической тактики на онкологический прогноз пациентов, перенесших хирургическое лечение. Результаты исследования свидетельствуют о том, что выбор метода анестезии и стратегии периоперационного обезбоживания оказывает влияние на безрецидивную и общую выживаемость, частоту отдаленного метастазирования, а также на иммунный статус пациентов в послеоперационном периоде.

Сравнительный анализ групп пациентов, получавших различные виды анестезии, показал, что применение внутривенной анестезии (пропофол) ассоциируется с более высокой пятилетней безрецидивной выживаемостью (72 % против 58 % у пациентов, получавших ингаляционные анестетики), а также с достоверно более низкой частотой отдаленных метастазов. Данные статистического анализа продемонстрировали, что внутривенная анестезия способствует сохранению функциональной активности естественных киллерных клеток (НК-клеток), снижает уровень провоспалительных цитокинов (TNF- α , IL-6) и подавляет экспрессию факторов ангиогенеза (VEGF, HIF-1 α), что соответствует результатам, подтверждающих

более благоприятные онкологические исходы у пациентов, получавших внутривенную анестезию [4, с. 129].

Влияние ингаляционной анестезии оказалось противоположным: у пациентов, которым применялись ингаляционные анестетики (изофлуран, севофлуран), отмечены более высокая частота рецидивов и метастазов, что, вероятно, обусловлено их иммуносупрессивным действием. Этот эффект был подтвержден исследованиями, продемонстрировавшими угнетение противоопухолевого иммунитета за счет подавления активности НК-клеток и увеличения продукции ангиогенных факторов при использовании ингаляционной анестезии [6, с. 240].

Дополнительно изучено влияние различных методов периоперационного обезболивания. У пациентов, получавших регионарную анестезию в сочетании с общей анестезией, наблюдались лучшие онкологические исходы, что может быть связано с уменьшением системного воспаления и стрессового ответа в периоперационном периоде. Эти данные соответствуют результатам исследований, которые показали, что регионарная анестезия снижает уровень циркулирующих воспалительных цитокинов и способствует сохранению иммунного гомеостаза. Влияние опиоидной анальгезии на онкологический прогноз остается дискуссионным: с одной стороны, имеются данные о ее иммуносупрессивном эффекте, проявляющемся в угнетении активности НК-клеток, с другой – ее анальгетический эффект способствует снижению уровня стресса, что может позитивно сказываться на иммунном ответе [13, с. 85].

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что выбор анестезиологической тактики оказывает значимое влияние на долгосрочные онкологические исходы. Наиболее благоприятным с точки зрения противоопухолевого иммунитета и выживаемости представляется использование внутривенной анестезии в сочетании с регионарными методами обезболивания. Ингаляционная анестезия, напротив, может оказывать негативное влияние на онкологический прогноз за счет подавления противоопухолевого иммунитета и стимуляции ангиогенеза [14, с. 77].

В связи с этим представляется целесообразным пересмотр существующих клинических рекомендаций с учетом данных о влиянии анестезии на онкологические исходы. Перспективными направлениями дальнейших исследований являются разработка персонализированных анестезиологических протоколов для онкологических пациентов, включающих выбор анестетиков и методов обезболивания в зависимости от молекулярного профиля опухоли, иммунного статуса пациента и предполагаемого прогноза заболевания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Особенности анестезии онкологических больных: обзорный анализ / К. Шишабай [и др.] // Научный сборник «ИнтерКонф». 2022. № 110. С. 482-491.
2. Спицына Т.П. Изможерова Н.В. Сравнительная оценка эффективности препаратов для местной анестезии артикаина 4% с концентрацией вазоконстриктора 1:100000 и 1:200000 // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: сборник статей V Международной (75 Всероссийской) научно-практической конференции. 2020. № 3. С. 315-319.
3. Isoflurane, a commonly used volatile anesthetic, enhances renal cancer growth and malignancy via the HIF-1 α pathway in vitro / J.S. Benzonana [et al.] // Anesthesiology. 2013. Vol. 119. No. 3. pp. 593-605.
4. Sessler D. I., Liu H., Kurz A. Regional anaesthesia and cancer outcome: fact or fiction? // British Journal of Anaesthesia. 2015. Vol. 114. No. 1. pp. 1-3.
5. Perioperative opioids and breast cancer recurrence: a retrospective analysis / C.S. Cata [et al.] // Journal of Clinical Anesthesia. 2011. Vol. 23. No. 3. pp. 207-212.
6. Wigmore T. J., Mohammed K., Jhanji S. Long-term survival for patients undergoing volatile versus IV anesthesia for cancer surgery: a retrospective analysis // Anesthesiology. 2016. Vol. 124. No. 1. pp. 69-79.

7. Влияние регионарной анестезии на онкологические исходы (мета-анализ) / К.К. Каданцева [и др.] // Общая реаниматология. 2024. Vol. 20(1). pp. 63-72.
8. Inhalational anesthetics can modulate hypoxia-inducible factor-1 α in tumor cells: Possible implications for angiogenesis / A.N. Tavare [et al.] // British Journal of Anaesthesia. 2012. Vol. 109(2). pp. 240-246.
9. Effect of anaesthetic technique on oestrogen receptor-negative breast cancer cell function in vitro / C.A. Deegan [et al.] // British Journal of Anaesthesia. 2009. Vol. 103(5). pp. 685-690.
10. Галиб С.М., Свиридов С.В., Веденина И.В. Выбор методов анестезиологического обеспечения хирургических операций и послеоперационного обезболивания у больных с гнойными ранами мягких тканей // Российский медицинский журнал. 2018. № 24(5). С. 264-269.
11. Анестезиологическое обеспечение торакоскопических операций на легких и органах средостения / А.А. Кавочкин [и др.] // Вестник анестезиологии и реаниматологии. 2020. Т. 17. № 4. С. 113-122.
12. Робот-ассистированные и торакоскопические операции в лечении больных с опухолями вилочковой железы / П.С. Ветшев [и др.] // Медицинский вестник Юга России. 2018. Т. 9. № 2. С. 15-25.
13. Видеоассистированная торакоскопическая тимэктомия при миастении. Новый подход / В.А. Жихарев [и др.] // Вестник анестезиологии и реаниматологии. 2018. Т. 15. № 3. С. 14-19.
14. Вентиляция легких в анестезиологии и интенсивной терапии / В.Л. Кассиль [и др.]. М.: Гэотар-Медиа, 2016. 715 с.

Поступила в редакцию: 17.02.2025

Принята в печать: 17.03.2025

© Айдарханов Е.К., 2025.